

УДК: 745/749(09)(575.171)(043.3)

**BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA USTOZ-SHOGIRD
AN'ANALARINI RIVOJLANTIRISH
(XORAZM KULOLCHILIK MAKTABI MISOLIDA)**

PhD Abdullayev Masharib Saydamatovich

siti1928@mail.ru

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi San'atshunoslik instituti, ilmiy ishlar bo'yicha director o'rinbosari, s.f.f.d., katta ilmiy hodim

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15350106>

Annotatsiya: Bozor iqtisodiyoti sharoitida hunarmandchilik, jumladan, kulolchilikda “ustoz-shogird” tizimi va uning imkoniyatlarini baholash, ularning o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

Kalit so'zlar: Bozor iqtisodiyoti, hunarmandchilik, kulolchilik, ustoz, shogird, “ustoz-shogird”, “risola”, “oq fотиha”, Madir, O. Matchonov.

Annotation: In the conditions of a market economy, assessing the "master-apprentice" system and its capabilities in crafts, including pottery, and identifying their specific features is one of the pressing issues of today.

Key words: Market economy, handicraft, pottery, teacher, disciple, "teacher-disciple", "treatise", "white blessing", Madir, O. Matchonov

Kirish: Bozoriqtisodiyotisharoitidahunamandchilikda, jumladankulolchilikda “ustoz-shogird” tizimi va uning imkoniyatlarini baholash hamda ularning o‘ziga xos xususiyatlari aniqlash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Keyingi yillarda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 17-noyabrdagi PF-5242-son “Hunarmandchilikni yanada rivojlantirish va hunarmandlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni, 2017-yil 17-noyabrdagi PQ-3393-son “Hunarmand” uyushmasi faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi, 2019-yil 28-noyabrdagi PQ-4539-son “Hunarmandchilikni yanada rivojlantirish va hunarmandlarni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarorlari sohani yanada rivojlantirishda katta ahamiyatga ega.

Tadqiqot usullari:Maqolada dala tadqiqotlari, sorovnoma, badiiy tahlil, qiyoslash san'atshunoslik usullaridan foydalanildi.

Natijalar va muhokama:Yoshlarni ma'naviy jihatdan tarbiyalashda tarixiy yodgorliklar, an'ana va qadriyatlar, ota-bobolarimizdan meros bo'lib o'tgan milliy hunarmandchilikni yanada rivojlantirishning ahamiyati katta. Ma'naviy madaniyatda muhim o'rin egallagan o'zbek hunarmandchiligi uzoq tarixiy davrlarga borib taqaladi. Milliy hunarmandchilikni rivojlantirish va uni yo'q bo'lib ketgan turlarini qaytadan tiklash, rivojlantirish, davlat yo'li bilan qo'llab-quvvatlanishi, hunarmandchilik maktablarini ochib yoshlarga hunar o'rgatilishi, yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish, bularning barcha - barchasi milliy o'zligimizni anglashga bo'lgan intilish, ma'naviyatimiz poydevorining mustahkam ekanligidan dalolat beradi.

O'zbek xalqi hunarmandchilikning turli tarmoqlari bilan azaldan shug'ullanib kelgan va an'ana sifatida bugungi kungacha ham davom etib kelmoqda. Hunarmandchilikning ba'zi tarmoqlari unut bo'lmasdan, milliylikni, qadriyatni saqlab kolgan holda yetib kelishida usta-shogird an'anasining uzviyligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Qo'li gul usta o'z hunarining sir-asrorlarini o'rgatish uchun o'z farzandi yoki qarindoshini yoshligidan 7-8 yoshidan shogirdlikka olgan. Shogird usta yonida kecha-kunduz 7-12 yil davomida yurib, hunar o'rgangan[Bobojonov D., Abdullayev M.,32]. Usta shu hunarni o'rganishga juda ishtiyoqmand bo'lgan boshqa bolalarni shogirdlikka sinov asosida qabul qilgan. Ya'ni sinov davri (uch yoki to'rt oy) mobaynida usta shogirdini ta'lim-tarbiyasiga, qo'li egri emasligiga, hunarni matonat bilan o'rganishga sabri yetishligiga, hunarni o'rganishga ishtiyoqi borligiga komil bo'lgach, o'z hunarini shogirdiga o'rgatishga jazm qilgan. Aks holda, usta bolani shogirdlikka olmagan. Chunki, shogird farzanddan ham yaqin bo'lib, uni kelajakda yaxshi hunarmand bo'lib yetishishidan tashqari, komil inson bo'lib ta'lim-tarbiya topishida ustaning hissasi va majburiyati ko'p. Shogirdlikka tushganlarning barchasi ham "usta" nomini ololmaganlar.

Usta shogirdiga kasbini tekinga o‘rgatgan. Usta shogirdiga nisbatan qattiqqo‘l, talabchan bo‘lib, risolalar ya‘ni “shogirdlar uchun maxsus odob talablarini ishlab chiqqanlar” [Bulatov S., Muxtorov A., 11]. Risola kasb-hunarga oid nizom chaqiriqlari (qonun-qoidalar)ni o‘z ichiga olgan [Nozilov D., 7]. Shogird hunar bilan birgalikda uy yumushlarini bajarishni ham o‘rganib borgan. Shogird kasbning nozik qirralari, qoidalari, usullarini puxta egallagandan so‘ng, uning mustaqil ish boshlashi uchun ustaga minnatdorchilik bildirib, duo olish marosimi o‘tkazilgan.

Ushbu marosim hunarmandchilikning turli sohalari, yog‘och o‘ymakorligi, kulolchilik, zardo‘zlik va h.k.da turlicha nomlanadi va har xil shaklda o‘tkazilgan. Jumladan, marosimning “kamarband, kamarbasta” (to‘quvchilik) [Otajonova D., 4], “oq fotiha” (yog‘och o‘ymakorligi, kulolchilik) kabi nomlari bor.

Olib borilgan dala tadqiqotlari natijasiga ko‘ra, Xorazm kulolchilik maktabida (Kattabog‘ markazi misolida) “oq fotiha” marosimi quyidagicha o‘tkaziladi:

Shogird uyiga o‘z ustasi bilan bir qatorda, hunarmandchilikning turli sohalari bilan shug‘ullanuvchi kulol, temirchi, naqqosh, misgar, pichoqchi kabi hunar ustalarini ziyofatga chaqiradi. Ustalar nozu-ne‘matga to‘la dasturxon atrofiga o‘tirishadi. Usta ziyofatxonada tik holatda ta‘zimda turgan shogirdi yoniga kelib, beliga maxsus belbog‘ bog‘lab, uning o‘ng qo‘yniga oq tugunga o‘ralgan ikkita non va chap qo‘yniga kulolchilikda ishlatiladigan asbob-jihozlarni solib, uni duoi-xayr qiladi.

Shundan so‘ng, ustalar yonida usta o‘z shogirdini “risola” bo‘yicha savol-javob qiladi. Risolaga ko‘ra, shogird islom dinida ko‘rsatilgan diniy arkonlar bilan birga, ustaxonaga kirish, mijozlar bilan muloqot qilish, pokiza bo‘lish, halol mehnat qilish, boshqa hunarmandlarga nisbatan adovatda bo‘lmaslik, boylik orttirish maqsadini ko‘zlamaslik, xushfe‘llik kabi tartib-qoidalarini bilishi zarur. Savol-javobdan o‘tgach, usta shogirdiga “oq fotiha” va rozi-rizolik beradi. Shogird shundan so‘nggina “usta” maqomiga ega bo‘ladi. Shogird o‘ng tizzasini yerga tashlagan holatda, qo‘lini ko‘ksiga qo‘ygan holatda barcha ustalar bilan qo‘l berib ko‘rishib chiqadi. Ular ham duo qilishadi. Ziyofat yakunlangach, shogird ustaga ko‘nglidan chiqqan holda boshdan oyoq sarpoyi yoki kuylak tortiq qiladi.

Marosim bilan bog‘liq ushbu o‘zbek odatlarida olam-olam ma’no mujassam. Ustaning shogirdiga non berishi uni elda “nondek aziz”, hunar asboblarini sovg‘a qilishi esa, shu jihozlar bilan halol mehnat qilib, “rizqli-nasibali” bo‘lishini bildiradi.

Shogirdning mustaqil ravishda hunar bilan shug‘ullanishida, odob-ahloq mezoniga rioya etishida, yosh avlodni hunarmandchilik kasbiga mehr-muhabbat ruhida tarbiyalashda usta-shogird an’anasi va u bilan bog‘liq bo‘lgan marosimlarning ahamiyati juda kattadir. Zero, hunarmandchilikda usta-shogird marosimlari qadimiy qadriyat hisoblanadi.

Ma’lumki, o‘zbek xalqi azaldan o‘z hunari, mehnatsevarligi, halol va pokligi, serqirra va takrorlanmas sharqona madaniyati, ma’naviyati bilan jahonga mashhur. Hunarmand ustalar tomonidan yaratilayotgan kulolchilik, kandakorlik, kashtado‘zlik, to‘quvchilik, zargarlik, naqqoshlik, o‘ymakorlik kabi bir qancha hunar mahsulotlarining nafisligixalqimizning yuksak did va ma’naviyati boy, ijodkor xalq ekanligidan dalolat beradi. Albatta, hunarmand ustalarni tarbiyalab yetishtirish shu bilan birga hunarmandlar sulolarining va avloddan-avlodga meros bo‘lib o‘tuvchi sulolaviy hunarning umriboqiyiligini ta’minlashda, hech shubhasiz oilaning o‘rni va ta’siri beqiyosdir.

Xorazm kulolchilik maktabi Rishton (Farg‘ona), Toshkent, Samarqand, G‘ijduvon (Buxoro) va boshqa kulolchilik maktablaridan o‘ziga hos yasashuslubini, texnologiyasi, naqsh kompozitsiyasi, rangi, dinamikligi (o‘ynoqilik), estetik tasirchanligi bilan alohida o‘rin tutadi. Madir markaz davomchisi Odilbek Matchonovdan an’anaviylik borasida so‘raganimizda u hozirda kulolchilik ustalar Xorazm uslubidan chetlashib, boshqa maktablar ta’siriga tushib qolmoqdalar, bizning asosiy vazifamiz milliy an’analarimizni o‘z holicha keyingi avlodga yetkazishdan iborat deb javob berdi [Matjonov O.]. Otamiz kabi naqshlarni chizamiz yuzaga qarab o‘zim ijodiy yondoshaman. Yangilik qo‘shmaymiz, unga harakat ham qilmaymiz. Biz o‘sha an’anani kelajak avlodga o‘z holida yetkazib berishimiz kerak. Otamni ishlagan ishlariga qarab, o‘shanga o‘xshatib ishlayman. Ayrim ishlarda o‘zimni tasavvurim bo‘yicha ishlayman va yangicha naqshlar yarataman, ular

otamnikiga mutlaqo o'xshamaydi. Ayrim elementlari esda qolgan, ayrimlarini o'zim qo'shganman.

Darhaqiqat madirlik kulollar ijodida eski shakl, texnika va ornamentni ko'ramiz. Hozirda Madir maktabi ham maishiy buyumlar ishlab chiqarish, ham qurilish materiallari tayyorlash borasida faoliyat yuritmoqda. Koshin tayyorlash tarixiy binolarni ta'mirlash bilan bog'liq bo'lgani bois, to'laligichamilliy an'analar asosida ishlanadi. Maishiy keramikada esa asosiy shakl, naqshlar, kompozitsiya avvalgi bodiyalar asosida tanlanadi, ammo ayrim elementlar qo'shiladi, ya'ni ornament boyitiladi. Albatta, bu ustaning ijodiy qarashlari, mahorati bilan bog'liq. Bunikeyingi madir bodiyalarida paxtagul, qaltiratma naqshlarining ishlatilishi, idishlarga turli tasvirlarni (shaxslar, tarixiy binolap, yubiley sanalari) ko'rish mumkin.

Biz Odilbek akadan ishqor borasida so'raganimizda, hozirda tabiiy ishkori o'rniga shisha kukuni ishlatilayotganini, ishkori tayyorlanadigan chagon o'simligi yo'qolib ketganligini gapirib berdi. Bu borada bir qancha urinishlar bo'lgan, ammo muvaffaqiyatsiz chiqqan. Demak, Madir, umuman Xorazm kulolchiligidagi eng muhim muammolardan biri bu tabiiy ishkorni tiklash masalasidir.

Madir kulolchiligi ustazodalarning mashaqqatli va fidoiy mehnatlari bilan o'z faoliyatini davom qildirmoqdalar. Kulollar yangi ustaxona qurishib, uni ishga tushirdilar. Ustaxonani dastgohlar va zamonaviy uskunalari bilan jihozlandi.

Ma'lumki, qadim-qadimdan oilada tarbiya topayotgan o'g'il bolalar pichoqchilik, sartaroshlik, duradgorlik, etikdo'zlik kabi hunar bilan shug'ullangan bo'lsalar, qiz bolalar esa do'ppido'zlik, kashtachilik, tikuvchilik, to'quvchilik hunarini sir asrorlarini puxta o'rganganlar. Oilada ota-onaning farzand oldidagi burchi – farzandining qobiliyati, iste'dodini to'g'ri yo'naltira bilishi, bolaning o'zi qiziqqan kasb-hunarni egallashiga imkon berishi va o'rgatishdan iborat.

Har bir inson faqat bir kasb yoki hunarni o'rganish bilan chegaralanib qolmaydi. U o'z hayoti davomida izlanib, intilib, tajriba almashib yana bir qancha hunarni o'rganadi. Biroq, har bir kasb-hunarning o'ziga xos mashaqqati va fazilatli tomonlari mavjud. U insondan katta sabr-toqatni, qanoatlilikni talab qiladi.

Oilada yoshlarning kasb-hunar egallashlari, mehnatsevar bo'lib tarbiyalanishlarida ustoz-shogird an'analariga rioya etmoq zarur. Qadimda hunarmand ustalar o'z hunarining sir-asrorlarini yozib qoldirmaganlar, faqat shogirdlari bundan boxabar bo'lganlar. Shogird ham vaqti kelib usta bo'lgach u ham o'z shogirdiga hunarini o'rgatgan. Shu asnoda har qanday kasb an'ana tariqasida davrlar o'tishi bilan taraqqiy etib kelgan.

Farzandning u yoki bu hunarni egallashida birinchi ustoz - bu ota-onasi hisoblansada, shu hunarni baribir mohir ustasidan o'rganib, ta'lim-tarbiya olishi joiz. Chunki, ustoz ko'rmagan hunarmandning ishida na baraka va na unum bo'ladi. Bir kasbni boshidan mukammal o'rganmagan shogird kelajakda hech narsaga erisholmaydi. "Ustoz ko'rmagan shogird ming maqomga yo'rg'alar" degan naql ham shuning isbotidir.

Ustozning shogirdiga nisbatan talabchan, qattiqqo'l bo'lishi, kerak payti rag'batlantirishi yoki jazolashi shogirdning mohir hunar sohibi bo'lib kamol topishida muhim ahamiyat kasb etgan. Usta shogirdiga hunar o'rgatish jarayonida o'zi ishlab chiqqan maxsus odob-ahloq normalari asosida shogirdini ma'naviy jihatdan ham tarbiyalab borgan. Masalan, ular shogirdidan pokizalikni, rostgo'ylikni, ish vaqtida chalg'imaslikni, egri va noma'qul ishlarga yaqin yo'lamaslikni, halollikni, ustoz ruxsatisiz biror ishga qo'l urmaslikni qat'iy talab qilganlar [Bulatov S., Muxtorov A., 11].

Hozirgi globallashuv jarayonidayoshlarning o'zi ixlos qo'ygan kasb-hunarni maktab davridan o'rganishlari ularning vaqti behuda o'tishigayo'l qo'yilmasligiga, yoshlarning har qanday nojo'ya hatti-haraqatlardan xoli bo'lishligiga, kelajakda jamiyatdao'z o'rnini topishiga undaydi. Bir so'z bilan aytganda, kasb va hunar "hayotda uchragan qiyinchiliklar oqibatida tug'ilishi mumkin bo'lgan yomon fikrlardan qaytishga o'rgatadi"[Mirzaahmedov M., 6].

Inson o'zining halol mehnati, hunari orqaligina o'z iste'dodi, qobiliyati, layoqatiniko'rsata oladi shu bilan birga dunyoqarashi kengayadi, bilim saviyasi oshib, ham jismoniy, ham ma'naviy jihatdan o'zini shakllantirib boradi.

Xulosa:Umuman olganda, oilada, mahallada, o‘quv yurtlaridayoshlarga ta‘im-tarbiya berish bilan birga “ustoz-shogird” an‘anasi asosida ularni salohiyati, qobiliyatini inobatga olib, o‘zi sevgan hunarga, mehnatsevarlikka o‘rgatish -yosh avlodni ham ma‘naviy jihatdan shakllanishida, ham o‘z hunari va kasbining yetuk mutaxasisi bo‘lib yetishishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Madaniy merosimiz hisoblanmish hunarmandchilik noyob go‘zallikni o‘zida tarannum etgan zebu - ziynatlar, har xil ro‘zg‘or anjomlari, ip va ipakdan tikilgan matolar, loy va ganchdan yasalgan sopol hamda chinni idishlar, xum va xumdonlar, kulolchilik san'atiga mansub bo‘lgan buyumlar barchasi xalqimizning moddiy hamda madaniy merosi hisoblanadi.

Ustoz-shogird an‘analari – milliy hunarmandchilik sohasini yanada takomillashtirish, uni jahon xalqlarining e'tiboriga molik ravishda taraqqiy ettirish va yosh avlodni tarbiyalashda katta ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bobojonov D., Abdullayev M. Xorazm amaliy san‘ati ustalari. – Xiva: Xorazm Ma`mun akademiyasi, 2010. – B. 32.
2. Bulatov S., Muxtorov A. Ganchkorlik. – T.: Musiqa, 2006. – B.11.
3. Nozilov D.A. O‘rta Osiyo dizayni tarixidan. – T.: O‘zbekiston, 1998. – B. 7.
4. Otajonova D. O‘rta Osiyoda “kamarbasta” hunarmandchilik marosimi // San‘at. 2009. – № 1.
5. Kulol Matchonov Odilbek bilan suhbatdan (Xonqa tumani Madir qishlog‘i, 2022-y.)
6. Mirzaahmedov M. Boshlang‘ich badiiy naqsh ishlash uslubi. – Toshkent: O‘zbekiston. 2002. – B. 6.